

БЕЗДЫМНЫЙ ТАБАК (НАСВАЙ) И ТАБАКОКУРЕНИЕ КАК ВЕДУЩИЕ ФАКТОРЫ РИСКА РАКА СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ПОЛОСТИ РТА

Нишонбоев Латифжон Солижон угли

Республика ихтисослаштирилган онкология ва радиология илмий
амалий тиббиёт маркази

e-mail: dr.latifnishonboev@mail.ru ,+998909351346

Хасанов Акбар Иброхимович

Республика ихтисослаштирилган онкология ва радиология илмий
амалий тиббиёт маркази

e-mail: akbarkhasanov@mail.ru , +998935709321

Бекмирзаев Рахимжон Меликузиевич

Республика ихтисослаштирилган онкология ва радиология илмий
амалий тиббиёт маркази

e-mail: bekmirzayev80@mail.ru +998939230490

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18604620>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 31-yanvar 2026 yil

Ma'qullandi: 6-fevral 2026 yil

Nashr qilindi: 10-fevral 2026 yil

KEY WORDS

рак слизистой оболочки полости рта, табакокурение, насвай, канцерогенез, факторы риска, хроническое воспаление

ABSTRACT

Рак слизистой оболочки полости рта остаётся одной из значимых проблем современной онкологии вследствие высокой распространённости, агрессивного течения и неблагоприятного прогноза. К данной группе злокачественных новообразований относятся опухоли губ, языка, щёк, нёба и дно полости рта, развитие которых в значительной степени связано с воздействием поведенческих факторов риска. Среди них ведущую роль занимает употребление табака, что подтверждено многочисленными эпидемиологическими и клиническими исследованиями. Табачные изделия содержат широкий спектр канцерогенных веществ, способных вызывать повреждение ДНК, эпигенетические нарушения и дисрегуляцию механизмов клеточного цикла. Установлено, что курение значительно повышает риск развития рака слизистой оболочки полости рта, причём вероятность заболевания возрастает пропорционально продолжительности и интенсивности табачной экспозиции. Канцерогенез при воздействии табака реализуется через комплекс взаимосвязанных механизмов, включающих хроническое воспаление, иммуносупрессию, окислительный стресс и нарушение апоптоза, что создаёт условия для злокачественной трансформации клеток слизистой оболочки.

Курение на протяжении многих лет является одним из основных факторов риска развития различных заболеваний, однако особенно высокой опасностью обладает его связь с раком слизистой оболочки полости рта. Этот тип онкологических заболеваний включает рак губ, языка, щек, нёба и горла и представляет серьёзную угрозу для жизни пациентов. Многочисленные исследования подтверждают прямую зависимость между употреблением табака и развитием рака слизистой оболочки полости рта [1,2]. Табачный дым содержит более 7000 химических веществ, из которых не менее 70 признаны сильными канцерогенами, такими как бензол, формальдегид и нитрозамины. Вдыхание этих веществ вызывает повреждение ДНК клеток слизистой, что способствует образованию мутаций и, со временем, развитию злокачественных опухолей. По данным многочисленных научных работ, курящие в среднем в 6 раз чаще страдают от рака слизистой оболочки полости рта по сравнению с некурящими. Уровень риска значительно увеличивается с ростом количества выкуриваемых сигарет и продолжительностью курительной привычки. Особенно высокая опасность наблюдается у тех, кто выкуривает более 40 сигарет в день, что существенно увеличивает вероятность развития тяжелых форм заболевания и осложняет лечение [3,4].

Механизм развития онкологических заболеваний при курении является сложным и многофакторным. Он включает прямое воздействие канцерогенных веществ, содержащихся в табачном дыме, на клетки слизистой оболочки рта и горла, что вызывает повреждение ДНК, мутации и ускоренное деление клеток. Кроме того, курение способствует ослаблению иммунной системы, вызывает хроническое воспаление и повреждение тканей, что создаёт благоприятные условия для возникновения и прогрессирования злокачественных опухолей [5]. Особое значение имеет сочетанное воздействие табакокурения и алкоголя: спирта, который действует как растворитель, увеличивая всасывание канцерогенов в ткани полости рта и горла, значительно повышая риск развития рака. Важным положительным фактом является то, что отказ от курения существенно снижает риск заболевания. Уже через пять лет после прекращения курения риск для бывших курящих уменьшается вдвое, а через 10–15 лет становится сопоставимым с риском у тех, кто никогда не курил. Замена привычки курить не только значительно снижает вероятность развития рака, но и положительно влияет на общее состояние ротовой полости: прекращение курения способствует снижению воспалительных заболеваний десен, уменьшению потери зубов и повышению эффективности лечения уже существующих патологий. В целом, многочисленные научные исследования подтверждают, что курение является ведущим фактором риска развития орального рака, и отказ от этой вредной привычки является наиболее эффективной мерой профилактики и условием улучшения прогноза при диагностике заболевания. Проведение профилактических и информационных кампаний, направленных на снижение уровня курения в населении, играет важнейшую роль в снижении заболеваемости и смертности от рака слизистой оболочки полости рта [6,7,8].

Эпигенетические изменения при потреблении табака свидетельствуют о глубоких нарушениях регуляции генов, отвечающих за контроль роста и смерти клеток. Исследования показывают, что курение вызывает аномальную экспрессию таких генов, как p53 и GLUT-1, а также других, что приводит к нарушению обычных механизмов клеточного деления и запрограммированной смерти (апоптоза). Эти изменения способствуют развитию предраковых состояний и опухолей в полости рта, увеличивая риск канцерогенеза [9,10].

Помимо прямого воздействия на генетический аппарат, табак существенно подавляет функции иммунной системы. Усиленное подавление мультисистемных иммунных ответов способствует тому, что раковые клетки избегают иммунологической атаки. У пациентов с предраковыми и раковыми поражениями, связанными с табакозависимостью, наблюдается снижение числа Т-клеточных субпопуляций, что способствует ускоренной прогрессии заболевания и трудностям в его лечении [11].

Также важную роль играет окислительный стресс, вызванный большим выбросом свободных радикалов в результате курения. Эти активные соединения могут повреждать ДНК, липиды и белки клеток слизистой оболочки полости рта, что создает условия для мутационных изменений и возникновения опухолевых клеток. Повышенные уровни окислительного стресса у курящих подтверждают связь между этим механизмом и высоким риском развития онкологических заболеваний [12].

Особое внимание уделяется взаимодействию табака с вирусом Эпштейна–Барр (ВЭБ). Предполагается, что компоненты табака могут инициировать реактивацию скрытого вируса, что усиливает геномную нестабильность клеток и способствует их злокачественной трансформации. Такой эффект усугубляет патологический процесс и увеличивает вероятность прогрессирования предраковых изменений в раковые [13,14,15].

Обзор подчеркивает, что современные исследования подтверждают комплексность механизмов, связывающих потребление табака с развитием предраковых и раковых заболеваний слизистой оболочки полости рта [16]. Однако авторы отмечают необходимость проведения дополнительных масштабных исследований для валидации данных механизмов, а также для выявления новых путей профилактики и ранней диагностики. Это особенно важно, поскольку прогноз у пациентов с предраковыми и раковыми поражениями остается неблагоприятным, а применение знания о механизмах канцерогенеза позволяет разрабатывать более эффективные стратегии борьбы с заболеванием [17,18,19].

Множество форм смолистого бездымного табака, известных как социально-антитабачные продукты, широко распространены в различных регионах мира и отличаются разнообразием по составу и способам употребления. К наиболее распространённым видам относятся жевание бетеля и гутха, особенно популярные в Индии, где многочисленные исследования подтвердили их канцерогенную активность и связь с развитием опухолей полости рта. Насвай представляет собой смесь сушеных табачных листьев, золы, извести и ароматических добавок и широко распространен в Пакистане, Афганистане и Центральной Азии. Этот продукт обычно используют как альтернативу курению, а также как средство, облегчающее отказ от курения, поскольку насвай значительно дешевле сигарет и зачастую представляет собой часть традиционной культуры, при этом предлагалась как средство для снижения вредных привычек с экономической выгодой [20,21,22].

Особенности и потенциальные риски использования насвая вызывают значительные дискуссии в научных кругах. На сегодняшний день доступных исследований, однозначно подтверждающих его канцерогенные свойства, недостаточно, особенно в некоторых странах, таких как Швеция, где проведённые исследования не выявили явных связей между употреблением насвая и развитием опухолей слизистой оболочки полости рта. В странах Центральной и Южной Азии, уровень употребления насвая значительно выше, при этом научные данные о его способности вызывать рак остаются скудными, а часто и противоречивыми [23,24,25].

Основной проблемой использования насвая является значительное разнообразие его состава и качество, что обусловлено отсутствием государственного регулирования, единых стандартов производства и системы контроля за качеством продукции. Эта разнородность веществ и нерегламентированность технологических процессов усложняют проведение точных оценок уровня дозировки и, как следствие, определение степени риска развития заболеваний, связанных с употреблением этого продукта [26,27,28]. Особенно остро стоит вопрос отсутствия стандартных методов измерения объема или количества потребляемого насвая, что мешает внедрению единых критериев оценки его воздействия на организм и разработки научно обоснованных рекомендаций по профилактике [29,30,31]. Несостоятельность в получении однозначных данных значительно осложняет работу по профилактике онкологических заболеваний и внедрение мероприятий по раннему выявлению заболеваний при употреблении насвая, что затрудняет снижение связанных с ним рисков для здоровья [32,33].

Согласно данным научных исследований, лица, когда-либо употреблявшие насвай, имели риск развития рака полости рта более чем в двадцать раз выше по сравнению с теми, кто никогда не использовал этот продукт [34,35]. Кроме того, у участников с высокой суммарной дозой употребления, независимо от пола, наблюдалась значительно повышенная вероятность возникновения опухолей, что свидетельствует о наличии дозо-ответной зависимости. Особенно тревожным является выявленная связь между продолжительностью удержания насвая во рту — более пяти минут — и увеличением риска развития рака. Эта ассоциация сохраняется независимо от пола и подчеркивает важность локальной экспозиции, указывая на клиническую и биологическую значимость механизма воздействия вещества непосредственно на слизистую рта. Такие данные подчеркивают необходимость строгого контроля режима употребления и информирования о потенциальной опасности длительного контакта насвая с тканями полости рта [36,37,38].

Результаты многочисленных исследований подтверждают, что бездымный табак, включая насвай, является одним из ключевых факторов риска развития онкологических заболеваний полости рта, особенно в регионах Южной и Средней Азии, где наблюдается рост его употребления [39]. Несмотря на то, что ранее основное внимание уделялось таким продуктам, как гутха и бетель, современные данные свидетельствуют о том, что опасность, связанная с употреблением насвая, может быть еще выше. Это объясняется его составом, включающим более высокие уровни нитрозаминов, никотина и других токсичных веществ, что связано с особенностями технологий его производства и обработки сырья. Такие обстоятельства усиливают канцерогенную активность насвая, повышая риск возникновения злокачественных опухолей и других заболеваний полости рта [40,41]. Поэтому необходимость строгого контроля за производством и распространением этой формы бездымного табака приобретает особое значение в рамках профилактики онкологических заболеваний [42].

Одним из перспективных методов снижения потребления бездымного табака являются поведенческие интервенции, включающие телефонное консультирование, руководства по самопомощи и распространение информационных буклетов. Такие меры демонстрируют значительный эффект среди взрослого населения, способствуя формированию отрицательного отношения к использованию бездымного табака и снижая риск развития связанных с ним заболеваний. Однако на сегодняшний день имеющиеся данные о эффективности этих подходов у молодежи остаются ограниченными и менее убедительными [43]. Это обусловлено повышенной

восприимчивостью молодых людей к воздействию табачной рекламы, а также недостаточным осознанием ими вреда, который наносит табак, поэтому требуется проведение дополнительных исследований и разработка адаптированных стратегий профилактики для этой возрастной группы [44,45]. Реализация комплексных программ, нацеленных на обучение молодежи и формирование у них негативного отношения к употреблению табака, остается важным направлением в сфере профилактики [46,47].

Вывод. Таким образом, курение и употребление бездымного табака, включая насвай, являются значимыми и независимыми факторами риска развития предраковых и злокачественных поражений слизистой оболочки полости рта. Современные данные свидетельствуют о многоуровневом механизме канцерогенеза, включающем прямое генотоксическое воздействие табачных канцерогенов, эпигенетические нарушения, иммуносупрессию, хроническое воспаление и окислительный стресс. Особую обеспокоенность вызывает высокая распространённость бездымных форм табака в странах Центральной и Южной Азии, отсутствие стандартизации их состава и убедительные данные о выраженной дозо- и экспозиционно-зависимой связи с риском рака полости рта. В совокупности это подчёркивает необходимость усиления профилактических мер, направленных на снижение потребления табака, проведения просветительских программ, особенно среди молодёжи, а также дальнейших масштабных исследований для уточнения механизмов канцерогенеза и разработки эффективных стратегий ранней диагностики и профилактики орального рака.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Bora P., Singh S., Sharma K., Singh N., Singh P. Advanced diagnostic aids in oral pathology. *Int. J. Adv. Res.* 2022;10:511–517.
2. Campos N.G., Tsu V., Jeronimo J., Regan C., Resch S., Clark A., Sy S., Kim J.J. Health Impact of Delayed Implementation of Cervical Cancer Screening Programs in India: A Modeling Analysis. *Int. J. Cancer.* 2019;144:687–696.
3. de Azevedo A.B., Dos Santos T.C.R.B., Lopes M.A., Pires F.R. Oral Leukoplakia, Leukoerythroplakia, Erythroplakia and Actinic Cheilitis: Analysis of 953 Patients Focusing on Oral Epithelial Dysplasia. *J. Oral Pathol. Med.* 2021;50:829–840.
4. de Martel C., Plummer M., Vignat J., Franceschi S. Worldwide Burden of Cancer Attributable to HPV by Site, Country and HPV Type. *Int. J. Cancer.* 2017;141:664–670.
5. Dhanuthai K., Rojanawatsirivej S., Thosaporn W., Kintarak S., Subarnbhesaj A., Darling M., Kryshtalskyj E., Chiang C.P., Shin H.I., Choi S.Y., et al. Oral Cancer: A Multicenter Study. *Med. Oral Patol. Oral Cir. Bucal.* 2018;23:e23–e29.
6. Drogoszewska B., Chomik P., Michcik A., Polcyn A. A Standard Picture of Healthy Oral Mucosae by Direct Oral Microscopy. *Postep. Dermatol. Alergol.* 2013;30:159–164.
7. Elango J.K., Sundaram K.R., Gangadharan P., Subhas P., Peter S., Pulayath C., Kuriakose M.A. Factors Affecting Oral Cancer Awareness in a High-Risk Population in India. *Asian Pac. J. Cancer Prev.* 2009;10:627–630.
8. Eriksen M, Mackay J, Ross H. The tobacco atlas. American Cancer Society; 2013
9. Fedele S. Diagnostic Aids in the Screening of Oral Cancer. *Head Neck Oncol.* 2009;1:5.
10. Foulds J, Ramstrom L, Burke M, Fagerstrom K. Effect of smokeless tobacco (snus) on smoking and public health in Sweden. *Tob Control* 2003;12(4):349-59.
11. Gilani SI, Leon DA. Prevalence and sociodemographic determinants of tobacco use among adults in Pakistan: findings of a nationwide survey conducted in 2012. *Popul Health Metr* 2013;11:16.

12. Goniewicz M.L., Knysak J., Gawron M., Kosmider L., Sobczak A., Kurek J., Prokopowicz A., Jablonska-Czapla M., Rosik-Dulewska C., Havel C., et al. Levels of Selected Carcinogens and Toxicants in Vapour from Electronic Cigarettes. *Tob. Control.* 2014;23:133–139.
13. Gupta B., Bray F., Kumar N., Johnson N.W. Associations between Oral Hygiene Habits, Diet, Tobacco and Alcohol and Risk of Oral Cancer: A Case–Control Study from India. *Cancer Epidemiol.* 2017;51:7–14.
14. Hallikeri K., Naikmasur V., Guttal K., Shodan M., Chennappa N.K. Prevalence of Oral Mucosal Lesions among Smokeless Tobacco Usage: A Cross-Sectional Study. *Indian J. Cancer.* 2018;55:404–409.
15. Токмакова С. И., Луницына Ю. В. Влияние табакокурения на слизистую оболочку полости рта //Забайкальский медицинский вестник. – 2012. – №. 1. – С. 124-130.
16. Чехомов С. Ю., Елисеев Ю. Ю. Гигиенические подходы к оценке факторов образа жизни, формирующих риск развития онкологических заболеваний (обзор) //Саратовский научно-медицинский журнал. – 2024. – Т. 20. – №. 4. – С. 462-469.
17. Hecht S.S. Tobacco Carcinogens, Their Biomarkers and Tobacco-Induced Cancer. *Nat. Rev. Cancer.* 2003;3:733–744.
18. Homann N., Jousimies-Somer H., Jokelainen K., Heine R., Salaspuro M. High Acetaldehyde Levels in Saliva after Ethanol Consumption: Methodological Aspects and Pathogenetic Implications. *Carcinogenesis.* 1997;18:1739–1743.
19. Huang J., Chan S.C., Ko S., Lok V., Zhang L., Lin X., Lucero-Prisno D.E., Xu W., Zheng Z.J., Elcarte E., et al. Disease Burden, Risk Factors, and Trends of Lip, Oral Cavity, Pharyngeal Cancers: A Global Analysis. *Cancer Med.* 2023;12:18153–18164.
20. Irani S. New Insights into Oral Cancer-Risk Factors and Prevention: A Review of Literature. *Int. J. Prev. Med.* 2020;11:182–190.
21. Homann N., Jousimies-Somer H., Jokelainen K., Heine R., Salaspuro M. High Acetaldehyde Levels in Saliva after Ethanol Consumption: Methodological Aspects and Pathogenetic Implications. *Carcinogenesis.* 1997;18:1739–1743.
22. Huang J., Chan S.C., Ko S., Lok V., Zhang L., Lin X., Lucero-Prisno D.E., Xu W., Zheng Z.J., Elcarte E., et al. Disease Burden, Risk Factors, and Trends of Lip, Oral Cavity, Pharyngeal Cancers: A Global Analysis. *Cancer Med.* 2023;12:18153–18164.
23. Khan Z, Suliankatchi RA, Heise TL, Dreger S. Naswar (Smokeless Tobacco) Use and the Risk of Oral Cancer in Pakistan: A Systematic Review With Meta-Analysis. *Nicotine Tob Res.* 2019 Jan 1;21(1):32-40.
24. McClain K.M., Bradshaw P.T., Khankari N.K., Gammon M.D., Olshan A.F. Fish/Shellfish Intake and the Risk of Head and Neck Cancer. *Eur. J. Cancer Prev.* 2019;28:102–108.
25. Merchant A, Husain SS, Hosain M, Fikree FF, Pitiphat W, Siddiqui AR, et al. Paan without tobacco: an independent risk factor for oral cancer. *Int J Cancer* 2000;86(1):128-31.
26. Mesher D., Panwar K., Thomas S.L., Edmundson C., Choi Y.H., Beddows S., Soldan K. The Impact of the National HPV Vaccination Program in England Using the Bivalent HPV Vaccine: Surveillance of Type-Specific HPV in Young Females, 2010–2016. *J. Infect. Dis.* 2018;218:911–921.
27. Muthu K., Vaishnavi V., Sivadas G. Warning Signs and Symptoms of Oral Cancer and Its Differential Diagnosis. *J. Young Pharm.* 2018;10:138.
28. Татчихин В. В. Факторы риска возникновения рака на слизистой оболочке полости рта //Медико-биологические проблемы жизнедеятельности. – 2020. – №. 2. – С. 52-58.

29. Parakh M.K., Ulaganambi S., Ashifa N., Premkumar R., Jain A.L. Oral Potentially Malignant Disorders: Clinical Diagnosis and Current Screening Aids: A Narrative Review. *Eur. J. Cancer Prev.* 2020;29:65–72.
30. Ribeiro M.F.A., Oliveira M.C.M., Leite A.C., Bruzinga F.F.B., Mendes P.A., Grossmann S.d.M.C., de Araújo V.E., Souto G.R. Assessment of Screening Programs as a Strategy for Early Detection of Oral Cancer: A Systematic Review. *Oral Oncol.* 2022;130:105936.
31. Норина А. Л., Мильчаков Д. Е. Роль табака в возникновении рака, заболеваний пародонта и поражений полости рта (обзор литературы) //Международный научно-исследовательский журнал. – 2014. – №. 4-4 (23). – С. 15-19.
32. S. Asthana, S. Labani, U. Kailash, D.N. Sinha, R. Mehrotra Association of smokeless tobacco use and oral cancer: a systematic global review and meta-analysis *Nicotine Tob. Res.*, 21 (2019), pp. 1162-1171, 1
33. Кишкань А. А. Влияния никотина на органы и ткани полости рта //ББК 1 Р76. – 2020. – С. 45.
34. Seitz H.K., Stickel F. Acetaldehyde as an Underestimated Risk Factor for Cancer Development: Role of Genetics in Ethanol Metabolism. *Genes Nutr.* 2010;5:121–128.
35. Siddiqi K, Scammell K, Huque R, Khan A, Baral S, Ali S, Watt I. Smokeless Tobacco Supply Chain in South Asia: A Comparative Analysis Using the WHO Framework Convention on Tobacco Control. *Nicotine Tob Res* 2016;18(4):424-30.
36. Srivastava A.N., Misra J.S., Srivastava S., Das B.C., Gupta S. Cervical Cancer Screening in Rural India: Status & Current Concepts. *Indian J. Med. Res.* 2018;148:687–696.
37. Tangthongkum M., Kirtsreesakul V., Supanimitjaroenporn P., Leelasawatsuk P. Treatment Outcome of Advance Staged Oral Cavity Cancer: Concurrent Chemoradiotherapy Compared with Primary Surgery. *Eur. Arch. Oto-Rhino-Laryngol.* 2017;274:2567–2572.
38. Thomsen K.L., Christensen A.S.P., Meyer M.K.H. Awareness of Alcohol as a Risk Factor for Cancer: A Population-Based Cross-Sectional Study among 3000 Danish Men and Women. *Prev. Med. Rep.* 2020;19:101156.
39. Tirelli G., Gatto A., Bonini P., Tofanelli M. Prognostic Indicators of Improved Survival and Quality of Life in Surgically Treated Oral Cancer. *Oral Surg. Oral Med. Oral Pathol. Oral Radiol.* 2018;126:31–40.
40. Tzortzi A., Kapetanstrataki M., Evangelopoulou V., Beghrakis P. A Systematic Literature Review of E-Cigarette-Related Illness and Injury: Not Just for the Respiriologist. *Int. J. Environ. Res. Public Health.* 2020;17:2248.
41. Welz C., Canis M., Schwenk-Zieger S., Becker S., Stucke V., Ihler F., Baumeister P. Cytotoxic and Genotoxic Effects of Electronic Cigarette Liquids on Human Mucosal Tissue Cultures of the Oropharynx. *J. Environ. Pathol. Toxicol. Oncol.* 2016;35:343–354.
42. WHO Global Report on Trends in Prevalence of Tobacco Use 2000–2025, Third Edition. [(accessed on 13 December 2023)]. Available online: <https://www.who.int/publications/i/item/who-global-report-on-trends-in-prevalence-of-tobacco-use-2000-2025-third-edition>.
43. Williams M., Villarreal A., Bozhilov K., Lin S., Talbot P. Metal and Silicate Particles Including Nanoparticles Are Present in Electronic Cigarette Cartomizer Fluid and Aerosol. *PLoS ONE.* 2013;8:e57987.
44. Zakiullah, Saeed M, Muhammad N, Khan SA, Gul F, Khuda F, Humayun M, Khan H. Assessment of potential toxicity of a smokeless tobacco product (naswar) available on the Pakistani market. *Tob Control* 2012;21(4):396-401.
45. Zhang Y., He J., He B., Huang R., Li M. Effect of Tobacco on Periodontal Disease and Oral Cancer. *Tob. Induc. Dis.* 2019;17:40.

46. Гаврилов В. А., Яценко А. Л. Влияние курения табака на органы полости рта (обзор литературы) //Загальна патологія та патологічна фізіологія. – 2014. – Т. 9. – №. 4. – С. 4-14.
47. Джураева Ш. Ф. и др. Рак полости рта: факторы риска и скрининг //Современная стоматология. – 2020. – №. 2 (79). – С. 3-7.

